

10036

*Alla illustr. R. Accademia dei Georgofili
in Firenze
Unito l'immagine del*

STAZIONE METEOROLOGICA DI ROMA.
(privata istituzione)

1867

LE STELLE CADENTI

DEL PERIODO DI AGOSTO

OSSERVATE AL CAMPIDOGLIO

DA CATERINA SCARPELLINI

con corrispondenza

- da Civitavecchia* (DEL PROF. PINELLI)
- da Perugia* (DEL PROF. BELLUCCI)
- da Varallo* (DEL PROF. CALDERINI)

Estratto dal Bullettino Ozonometrico-Meteorologico
Anno X.^{mo} — Agosto 1867.

ROMA
TIPOGRAFIA DELLE BELLE ARTI
Piazza Poli, 91

LETTERA

ALL' ECCMO SIG. COMMENDATORE
BENEDETTO TROMPEO

Torino

Signore !

ROMA, 11 agosto 1867

« Non fu poco per lo intelletto umano giugnere a comprendere tanti fenomeni misteriosi dell' universo visibile con que' primi rudimenti della verità scientifica, che somministrano molte utili cautele intorno alla via più sicura di attendere alla verità filosofica. Non fu poco di assoggettare que' fenomeni alla misura accurata dei fatti (non abbracciando una teorica abbastanza comprensiva); e di poi ricorrere a quel rigore matematico per conoscere il loro modo di agire, scoprire una qualche legge, appoggiandosi ad una base di fatti, ed alla coincidenza della osservazione. Fu assai più però di segnare il loro progresso nelle diverse età, somministrandoci una sorprendente alleanza fra que' sciami di stelle cadenti, e le altre cose create con una considerevole importanza per ammirare più e più il gran piano della universale armonia, discussa anche adeguatamente su i gloriosi lavori di quella razza di uomini e di Europa e di America. — Ciò scrivendo, mi si conceda oggidi poter dire : — Differenza di carattere

nella scienza di astronomia - fisica — suo avanzamento vero dal 1824 al 1866.

« Per tante fortunate combinazioni di carattere intellettuale (rare nel corso dei secoli) l'Italia nostra volle mostrarsi oggidì qual fu, è, e sarà, intromettendosi con ogni sorta di relazioni numeriche a formare una nuova teorica, sottomettendola alla prova in termini notevolmente energici e perspicui, onde meglio riconoscere un vero carattere, una vera azione, una vera forza, una legge — per la efficacia di quella bella mente del sapiente milanese, che ascese coi fatti più generali ed alle leggi più comprensive. L'uomo italiano (ch'è il prof. Schiaparelli) in ciò fare, chiamò l'attenzione (per una specie d'intuizione ispirata) di valenti uomini, e fra costoro vi troviamo quel dotto Quetelet che nientemeno ci chiama all'attenzione « sulle leggi matematiche riguardanti le stelle cadenti » come parte legittima dei doveri della scienza.

« Cosicchè, sig. Commendatore, seguendo rapidamente la storia di una concatenazione di avvenimenti stellari (bastando fin qui per il mio assunto) ne segue, che io debba considerare le periodicità determinata della loro apparizione per innalzare a più sublimi e a più degne contemplazioni, e di fondare sempre il sapere sull'esperienza, giusta la sentenza di Bacone « ANTIQUITAS SAECULI IUVENTUS MUNDI ».

« E dubbio non vi è quando dico, che il ritorno periodico delle stelle cadenti del 10 Agosto si è in questo anno effettuato realmente. — Ebbi nel mattino magnifico tempo a stella, e potei apprezzare (con tutta la esattezza possibile) quella influenza, che deve esercitare la presenza della luce lunare. — Per la qual cosa potei notare (assistita da mio marito) dalle ore 11, e 6 minuti della sera del 9, alle ore 3 e 50 minuti (piena-aurora) del mattino del 10, novanta stelle cadenti, che moltiplicate per tre sommerebbero a 270.

Da quel numero dedussi :

- di 1^{ma} grandezza N. 7
- di 2^a » 25
- di 3^a » 58

e fra esse sette ebbero vista di bolide — due ascendenti — ed una serpeggiante.

« Determinai nel modo migliore i loro coloramenti, contrassegnandole alcune biancastre, alcune turchinicie, ed altre rossastre.

« Oltre a ciò determinai eziandio le loro direzioni :

dal Nord	N.° 13
dal NNE	» 3
dal NE	» 9
dall' E	» 6
dal SE	» 1
dal SSE	» 1
dal S	» 4
dal SSO	» 16
dal SO	» 11
dall' O	» 16
dal NO	» 3
dal NNO	» 7

« Per conseguenza local per ordine orario il loro numero stabilendolo :

dalle 11 ^{or} 6 ^m alle 11 ^{or} 50 ^m . N.° 8
da 0 3 a 0 59 . . » 15
dall' 1 2 a 1 59 . . » 24
dalle 2 0 a 2 56 . . » 25
dalle 3 3 a 3 50 . . » 18

« E qui non devo omettere il dire, che seguendo tranquillamente il corso delle mie osservazioni, fui presa d'ammirazione (fra le 2^{or} e le 3^{or}) nel vedere un numero straordinario di stelle cadenti, che appena visibili, manifestavansi come leggiere sfumature di luce in un circolo, che comprendeva le costellazioni di Perseo, di Cassiopea, di Cefeo, del Drago, dell'Orsa maggiore, del Leone e del Cucchiere, da richiamarmi alla memoria, che consimile fatto notai quasi puranco nell'Agosto del 1863 (*), mormorando che forse ciò sarà un'altra misura della intelligenza umana, e la riprova di quello che l'uomo può fare col tempo e coll'ingegno.

« Nella serata di questo giorno, dovrò dire altresì, non potei completare la osservazione, perchè mi trovai inaspettatamente al cospetto di un cielo, carico di dense nubi; e soltanto con qualche destrezza potei annotare fra gl'interstizi di quelle nubi altre quindici stelle cadenti dalle 9^{or} 57^m alle

(*) *Corrisp. Scientif.* 1863.

11^{or} 55^m (sebbene mano mano il tempo si rimetteva a stella),
che aggiunte alle sopraindicate, sommano in totale (moltiplicate queste per tre) a 315 ».
Accolga ecc.

CATERINA SCARPELLINI

« Nulla di meno in virtù dello insieme de' fatti sù riferiti, sarà un'elemento sempre importante dare qui eziandio la seguente

NUMERAZIONE

N.° d'ordine	Tempo	Posizione	Direzione	Grandezza
SERA DEL 9				
1	11. 6 ^{h m}	Dal Camelop. alla Cor. B (<i>app. di bol.</i>)	S.O	2a
2	11. 7	dal Drago all' Orsa maggiore	N.N.O.	3
3	11.13	Idem	N.N.O.	3
4	11.26	dal Drago all' Orsa minore	N.	3
5	11.28	dall' Ercole alla Corona B.	S.O	3
6	11.29	dalla Capretta alla Lince (<i>app. di bol.</i>)	N.O	1
7	11.32	dal Drago all' Orsa maggiore	O.	3
8	11.50	dall'Ariete all' Orizzonte	N.E.	2
MAT. DEL 10				
9	0. 3	da Pegaso al Capricorno (<i>app. di bol.</i>)	S	1
10	0. 7	dall'Aquario al Capricorno	S	3
11	0. 8	dal Capricorno all'Aquario (<i>ascendente</i>)	S	3
12	0.10	d'Andromeda alle Pleiadi	N.E.	3
13	0.14	dall'Orsa minore all'Orsa maggiore	N.O.	3
14	0.17	dall'Ariete alla Balena	E.	3
15	0.19	dai Pesci al Pegaso (<i>ascendente</i>)	N.E.	3
16	0.17	dal Pegaso al Capricorno (<i>app. di bol.</i>)	S	1
17	0.22	dal Pegaso al Sagittario (<i>idem</i>)	S.S.O.	1
18	0.37	dall'Aquila ad Antinoo	S.S.O.	3
19	0.30	dall'Aquila ad Ofioco	S.O	2
20	0.42	dal Sagittario al Capricorno	S.S.O.	2
21	0.46	dall'Ercole al Toro - Poniatowsky	S.O	2

N.° d'ordine	Tempo	POSIZIONE	Direzione	Grandezza
MAT. DEL 10				
22	0.59	da Pegaso al Capricorno	S.S.O.	2
23	0.59	dall'Orsa minore al Drago	N.N.O.	3
24	1. 2	dal Cigno alla Lira	O.	2
25	1. 3	da Pegaso al Capricorno	S.S.O.	2
26	1. 5	dal Capric. al Sagittario (<i>serpeggiante</i>)	S.S.O.	3
27	1. 5	dalla Lira ad Ercole	O.	3
28	1. 7	Idem	O.	3
29	1. 8	da Perseo alla Capretta	N.N.E.	3
30	1. 9	dal Drago all' Orsa maggiore	N.	3
31	1. 9	dai Pesci alla Balena	S.E	3
32	1.12	dalla Lira al Toro - Poniatowsky	S.O	3
33	1.16	dal Camelopardo alla Polare	N.	3
34	1.18	dal Pegaso al Capricorno	S.S.O.	2
35	1.19	dal Camelopardo all' Orsa maggiore	N.N.O.	2
36	1.25	da Pegaso al Capricorno	S.S.O.	2
37	1.25	dalla Lira ad Ercole	O.	3
38	1.27	dal Dragone ad Ofioco	O.	3
39	1.31	dalla testa di Medusa alle Pleiadi	N.E.	3
40	1.31	da Andromeda alle Pleiadi	N.E.	3
41	1.32	da Pegaso al Capricorno	S.S.O.	3
42	1.39	Idem	S.S.O.	2
43	1.42	dall'Aquario al Cavalluccio	S.S.O.	3
44	1.43	dal Delfino al Sagittario (<i>app. di bol.</i>)	S.S.O.	1
45	1.51	dalla Lira al Drago	N.N.O.	2
46	1.56	dal Cigno alla Lira	O.	3
47	1.59	dalle Pleiadi ad Aldebaran	N.E.	3
48	2. 0	dalla Lira al Toro - Poniatowsky	S.O	3
49	2. 5	dal Pegaso al Capricorno (<i>app. di bol.</i>)	S.S.O.	1
50	2.10	dalla Balena all' Orizzonte	E.	3
51	2.17	Idem	E.	3
52	2.18	dalla Capretta al Toro	N.E.	3
53	2.21	dal Cavalluccio ad Antinoo	S.O	3
54	2.22	dal Drago all'Orsa maggiore	N.	2
55	2.23	dalla Lira al Toro-Poniatowsky	O.	3
56	2.26	dalla Polare al Drago	N.	3
57	2.27	dal Cavalluccio ad Antinoo	S.O	2

N.º d'ordine	Tempo	POSIZIONE	Direzione	Grandezza
MATT. DEL 10				
58	2.29	dal Cigno all'Ercole	O.	2
59	2.29	dal Camelopardo al Drago	N.	3
60	2.29	dall'Orsa minore al Drago	N.N.O.	3
61	2.32	dall'Orsa minore all'Orsa maggiore	N.	3
62	2.34	dal Pegaso al Capricorno	S.S.O.	2
63	2.37	dalla Lince all'Orizzonte	N.N.E.	3
64	2.38	dal Camelopardo al Drago	N.	3
65	2.42	dall'Ercole a Boote	N.O.	2
66	2.44	dall'Orsa minore all'Ercole	O.	3
67	2.45	dal Pegaso al Delfino	S.O.	3
68	2.47	dall'Orsa minore al Drago	N.N.O.	3
69	2.50	dall'Orsa minore all'Orsa maggiore	N.	3
70	2.52	da Pegaso al Delfino	S.O.	3
71	2.52	dal Drago alla Lira	O.	3
72	2.56	dall'Orsa minore al Drago	N.	3
73	3. 3	da Perseo alle Pleiadi	E.	3
74	3. 8	dalla Volpe ad Antinoo	O.	2
75	3.13	dall'Orsa minore al Drago	N.	3
76	3.12	dal Cavaluccio al Capricorno	S.O.	3
77	3.14	da Cassiopea alla Polare	N.	3
78	3.15	dal Camelopardo alla Lince	N.N.E.	3
79	3.15	dall'Orsa maggiore a Boote	N.	3
80	3.17	dal Cigno all'Ercole	E.	3
81	3.18	dalle Pleiadi all'Auriga	N.E.	2
82	3.19	dal Pegaso ad Antinoo	O.	1
83	3.22	dal Cigno al Cavaluccio	S.S.O.	2
84	3.26	dal Pegaso ad Antinoo	O.	1
85	3.28	dalla Volpe ad Antinoo	O.	3
86	3.30	dall'Aquario all'Orizzonte	S.S.O.	2
87	3.32	dalle Pleiadi all'Orizzonte	E.	2
88	3.34	dal Pegaso ad Antinoo	O.	2
89	3.36	dalla Balena all'Orizzonte	S.S.E.	2
90	3.50	Idem	N.E.	2

SERA DEL 10 NUMERATE FRA GL'INTERSTIZI DELLE NUVOLE

91	9.57	dalla Lira all'Aquila	S
----	------	-----------------------	---

N.º d'ordine	Tempo	POSIZIONE	Direzione	Grandezza
SERA DEL 10				
92	10. 9	dal Cigno all'Aquila	S	
93	10. 9	d'Andromeda al Triangolo	N.N.E.	
94	10.24	dall'Orsa minore all'Orsa maggiore	N.N.O.	
95	10.36	da Cassiopea alla spada di Perseo	N.N.E.	
96	11.00	da Cefeo a Cassiopea	N.N.E.	
97	11. 9	dal Pegaso ai Pesci	E.	
98	11.15	dal Pegaso all'Aquario	S.S.E.	
99	11.21	dal Pegaso al Pesce A.	S.E.	
100	11.22	dal Pegaso all'Aquario	S.E.	
101	11.40	Idem	S.E.	
102	11.45	dal Cigno all'Aquila	S	
103	11.53	dal Pegaso al Pesce A.	S.E.	
104	11.53	Idem	S.E.	
105	11.55	Idem	S.E.	

— CIVITAVECCHIA. — *Il compito assunto anche in questo anno sul fenomeno delle Stelle cadenti di Agosto è sempre del prof. Giuseppe Pinelli, che colla sua dottrina (congiunta ad una convinzione e fermezza di volontà) risponde nobilmente ai nostri privati desiderî ; e ad un tempo, diremo, è per lui il più sonoro eco alla ragione eterna, unica, e credente! — Ecco adunque la comunicazione ricevuta fin dal 13 di agosto :*

« Sebbene del fenomeno delle Stelle cadenti si voglia da qualche Astronomo francese, seguito pur da qualche altro italiano, spiegare la natura e l'origine, io avviso col dotto belga AD. QUETELET, che nulla di esatto, o meglio nulla di probabile e di serio sia stato sinora concluso intorno a tal fenomeno, comprendendovi pure la curiosa teoria della sostanza o pulviscolo-cometico: imperciocché l'essenza e le condizioni di esso fenomeno sono sì varie, sì momentanee, che si rende assai difficile poterne indagare conscienziosamente le ragioni sopra dati se non positivi almen ragionevoli; ed io credo però anche difficile ogni sperimento, sia pur quello del prisma, attesa la istantanea brevità di quello. E di vero nè le sue proporzioni, nè l'altezza, nè la direzione, nè il movimento

di esse offrono veruna norma da basare un qualsiasi giudizio. L'unico, sebbene assai debole dato, che potrebbe instituirsi, sarebbe riguardo alla direzione, conciossiachè la maggior parte delle Stelle cadenti del presente periodo, siccome di quelle della gran pioggia di Novembre pp. l'abbia tenuta come sempre ordinariamente, da Est ad Ovest. Del resto tutto è somma varietà di certe condizioni speciali, la cui natura si potrà studiare, sì, ma non così facilmente spiegare, come tanti altri fenomeni, come l'essenza istessa del Creato, e di ciò che si avvicenda ne' silenzi eterni dell'infinito!

» Io, sempre solo, situato sul mio terrazzo al Sud della Città, a circa 50 metri dalla spiaggia, e circa 35 sopra il livello del mare, e riguardando principalmente il NE del cielo dallo Zenit, ossia una quarta parte dell'emisferio, dal 1.º Agosto per due ore ogni notte (11h all' 1h) vobli osservare, se poteva trovare nel fenomeno, che più o meno è costante nella notte visibilmente, alcun che di normale. Infatti sino alla notte del 9 potei verificare una media di 10 stelle all' ora, diminuendo un poco all'avvicinarsi la notte del periodo, dopo del quale (la notte del 12 al 13) non vidi dalle 11h all' 1h che tre stelle cadenti, mentre dalle 10h alle 11h ne contai sette, e dall' 1h alle 2h quattro (a).

» Il Cielo si è sempre conservato sereno, ma con nebbie all'orizzonte; han dominato venticelli di SO, e il mare mosso quasi sempre dal cader del Sole.

» Nella notte del 10 dalle 11h alle 12h sole 9, ma dalle 12 all' 1h 25, e crebbe il numero dall' 1h alle 2h, sino a 42. Dopo le due sino alle 2h 30 non ne vidi che 3, e si cessai dalle osservazioni, assicuratomì, che il periodo del fenomeno è costante, e che del tutto era finito. Sembra pertanto potersi concludere con qualche certezza, che l'ora del massimo in ogni periodo si possa assegnare tra l' 1h e le 2h 15. — Ecco l'unico dato che possiamo rilevare, per adesso, positivo; il giorno e l'ora approssimativa del periodo.

» Nulla di straordinario mi fu dato osservare tranne una stella cadente (di 2.ª grand.), che a mezzo il suo corso ritornò indietro sullo stesso suo strascico; una (di 3.ª) che si accese e si spense a un tratto senza punto strascico; altra con nucleo visibile come quel di Giove scorto al Telescopio, con lungo strascico; altra (nella notte dal 12 al 13) vagante in quà e là, a lungo strascico irregolare, e che giunse quasi ai tetti; altra bianco-giallognola cadente a perpendicolo, giunta pure a pochi metri dalla Terra sì che se fosse caduta pel mio Zenit, me la sarei veduta vicino alla testa, e si parve come una di quelle palle accese, partorite da un razzo pirotecnico; finalmente alcune bassissime, come alcune altissime.

» Breve: Sembra che il fenomeno voglia mostrarsi in tutte le guise possibili di punto per renderne più difficile la spiegazione. Per che a ragione il prefato AD. QUETELET, dopo aver ben ricercato tutto ciò, che intorno a tal fenomeno si è pubblicato dai più grandi scienziati Alemanni, ed Inglesi, conclude che « la difficoltà di risolvere il problema diviene assai grande, per che se ne possa sperare una vicina soluzione » (*Des Lois matem. concernant les étoiles fil. p. 7*).

» Vi unisco qui il prospetto delle Stelle cadenti vedute nelle due notti del 10 all' 11, e dall' 11 al 12. — Tali sono i fatti, che tornerò a studiare finchè durerà il mio soggiorno in questa Città.

(a) La proporzione del numero medio di Stelle, che si veggono ogni notte, fatta dai più grandi astronomi viventi, risulta anch'essa un'illusione, piena d'incostanza, e lo prova la stessa differenza delle loro opinioni sì che il Coulvier Gravier ha confessato poi esser moltissime le variazioni intorno a ciò.

QUADRO SINOTTICO DEL PERIODO DELLE STELLE CADENTI
DEL MESE DI AGOSTO (10 E 11) ANNO 1867

Num. progr.	Grandezza	Ora e punto di partenza approssimativi	Direzione	Num. progr.	Grandezza	Ora e punto di partenza approssimativi	Direzione
			dall'O				
1	2a	10h.00	Orsa maggiore	48	4	Orsa min. (3)	E-O
2	3		Orsa minore	49	3	1h.00	Orsa magg. »
3	»		Andromeda	50	2		Perseo SO-N
4	4	10h.30	Perseo	51	2		» » S-N
5	4		Andromeda	52	1		Orsa min. »
6	»		Orsa minore	53	2		Perseo »
7	2		Quadr. Pegaso	54	4		Orsa min. »
8	1		» »	55	2		Quadr. Peg. »
9	2		» »	56	4	1h.15	Algol E-O
10	1	10h.45	Cigno	57	2		Cassiopea »
11	2		Quadr. P.	58	3		Orsa magg. S-N
12	»		Cigno	59	»		» » »
13	»		Andromeda	60	2		Orsa min. E-SO
14	»		Orsa magg.	61	3		Lira E-O
15	3	11h.00	Quadrato P.	62	»		Orsa magg. E-SO
16	4		Lira	63	»		Pleiadi E-O
17	»	11h.15	Perseo	64	2		Cassiopea »
18	3	11h.30	» »	65	3	1h.30	Perseo »
19	4	11h.45	Quadr. P.	66	»		Cassiopea (4) »
20	2		Polare	67	»	1h.45	Polare »
21	4		Cassiopea	68	1		Cassiopea (5) E-O
22	3		Orsa minore	69	3		Lira N-S
23	3		Polare	70	»		Capretta O-E
24	4	12h.00	Cassiopea (1)	71	2		Cassiopea E-O
25	3		Andromeda	72	3		Capretta »
26	4		Perseo	73	»		Algol »
27	2	12h.15	Cassiopea	74	»		Polare E-S-N
28	2		Lira	75	4		» » »
29	3		Orsa maggiore	76	2		Orsa min. »
30	4		» »	77	4		» » »
31	3		» »	78	3		Orsa magg. »
32	4		» »	79	»		Algol O-E
33	»	12h.30	Cassiopea	80	»		Andromeda N-E
34	3		Cigno	81	»		Orsa min. S--N
35	»	12h.45	Polare	82	»		» » E-O
36	3		Orsa magg.	83	»		Cigno S-N
37	2		Polare	84	»		Algol O-E
38	3		Quadr. P.	85	»		Andromeda N-E
39	»		Cassiopea	86	»		Cassiopea E-O
40	»		Cigno (2)	87	4		Orsa min. »
41	1		Orsa magg.	88	»		» » »
42	2		Cassiopea	89	»		» » »
43	4		Perseo	90	»		» » »
44	3		Orsa magg.	91	3		Orsa magg. »
45	»		Cassiopea	92	2	2h.00	» » E-S
46	»		Orsa min.	93	»		Algol O-E
47	»		Perseo	94*	4		Cassiopea »

Si chiudono le Osservazioni alle 2h.50

ANNOTAZIONI

Durante le presenti Osservazioni il Cielo si mantenne sempre sereno, se non che nebbioso all'Orizzonte, dominando venticelli di S-E, e il mare quasi tranquillo. — Lo splendore tersissimo della Luna non ha punto impedito che le stelle cadenti si distinguessero chiaramente.

(1) Senza strascico. — (2) Idem. — (3) Altissima. — (4) Scintillante. — (5) Lungo strascico, rimasto per 8 o 9 secondi.

(*) Moltiplicate per quattro perché viste da un solo osservatore sommano a **376**.

NOTTE DEL DI' 11 AL 12.

Num. progr.	Grandezza	Ora e punto di partenza approssimativi	Direzione	Num. progr.	Grandezza	Ora e punto di partenza approssimativi	Direzione
1	2a	10h.00 Cassiopea	E-O	24	1	12h.45 Orsa min.	E-O
2	3	10h.15 » »	»	25	4	Andromeda	»
3	»	Quadr. P. (1)	»	26	»	12h.30 Orsa magg.	»
4	2	Perseo	O-E	27	»	Ariete	»
5	4	10h.30 » »	»	28	3	Andromeda	»
6	3	10h.45 Lira	S-N	29	4	Perseo	»
7	2	11h.00 Quadr. P.	O-E	30	»	12h.45 Orsa min.	S-N
8	1	Androm. (2)	E-O	31	»	Andromeda	E-O
9	»	» »	»	32	»	» »	O-E
10	3	11h.30 Algol	S-N	33	»	» »	N-S
11	2	Orsa min.	E-O	34	2	1h.00 Cassiopea	E-O
12	4	Cassiopea	»	35	3	Orsa maggiore	O-E
13	»	Algol	S-N	36	2	1h.15 Cassiopea	»
14	3	11h.45 Quadr. P.	N-S	37	4	» »	S-N
15	»	Androm.	»	38	»	Orsa magg.	S-N
16	»	Polare	E-O	39	1	Androm. (3)	»
17	4	Androm.	N-S	40	4	» »	O-E
18	3	Quadr. P.	O-E	41	3	Pleiadi	E-O
19	»	Perseo	N-S	42	»	1h.30 Pleiadi	S-E
20	»	» »	S-N	43	4	1h.45 Toro	N-O
21	4	12h.00 Ariete	»	44	2	Orsa min.	E-O
22	»	Perseo	N-S	45	4	Toro	S-N
23	3	12h.15 Orsa min.	E-O	46*	3	Cassiopea	E-O

Chiuse le Osservazioni alle 2h del mattino.

ANNOTAZIONI

(1) Grande sbruffo senza direzione. — (2) Lungo strascico; durata 6 o 7 secondi. — (3) Perpendicolare, e giunta assai vicino alla terra.

(*) Moltiplicate pur queste per quattro, sommano a **184**.

N. B. Il sig. Pinelli con altra lettera del 15 ci avvisava altresì, che nella serata del 13, e nel mattino e sera del 14 furono q. deserte di Stelle cadenti; e ciò lui scriveva, per farci meglio comprendere il periodo soprannotato.

C. S.

— **PERUGIA.** — L'egregio prof. G. BELLUCCI, assistente all' *Osservatorio Meteorologico* di Perugia, in data del 14 agosto ci scriveva: . . . « Le stelle cadenti del periodo di Agosto 1867 non furono potute osservare a dovere nella nostra Stazione avuto riguardo e alla presenza della Luna al di sopra dell'orizzonte, e alle variazioni atmosferiche che succedettero in questi giorni. — Le sole osservazioni che si poterono praticare furono quelle istituite nella notte del 9 al 10 agosto dalle ore 12 alle 2.

» Le Stelle cadenti noverate in quelle due ore ammontarono a 114, delle quali 37 dalle ore 12 all' 1; e le restanti (77) dalle ore 1 alle 2 furono prevalenti quelle di piccola grandezza, ed il seguente specchietto fa conoscere il numero delle meteore luminose notate per ciascuna grandezza:

di 1ma grandezza.	N. 2
di 2da.	» 17
di 3za.	» 32
di 4ta.	» 63

Tranne le due di prima grandezza, e qualcheduna di seconda, del resto si presentarono tutte sprovviste di strascico luminoso: la più gran parte percorse traiettorie brevi con moto velocissimo: la direzione dominante, delle quali risultò essere quella di NE: la maggior frequenza poi della traiettorie si ebbe nelle direzioni comprese fra N ed E. — Le apparizioni delle Stelle cadenti furono ad intervalli l'una dall'altra, ed alle volte essi furono abbastanza prolungati. — Giammai fu notata una dipartita di meteore in gruppi da un medesimo punto; solo una volta si videro ad un tempo tre meteore luminose, partendo peraltro da luoghi diversi e tenendo ciascuna direzioni differenti. — I centri di dipartita delle Stelle cadenti, che si manifestarono spiccatamente furono tre: il primo situato in quella regione celeste occupata dalle costellazioni dell' Orsa minore e della Giraffa, il secondo sotto la costellazione del Cigno; il terzo in quella plaga di cielo formata dalle costellazioni dell' Aquario, di Antinoo, e dell'Aquila; quest'ultima regione fu ancora rimarchevole per il parallelismo delle traiettorie tenute dalle Stelle cadenti che partivano da essa: la direzione che costantemente presentarono si fu quella di NE a SO. — Dai primi due centri le meteore luminose divergevano invece, portandosi in direzioni differenti ».

— **VARALLO.** — E l'onorevole sig. PROF. CALDERINI (direttore anche della Scuola Tecnica) pur gentilmente ci comunicava i risultati di sue osservazioni eseguite nelle notti del 9, 10 e 11 agosto 1867, ottenuti insieme al di lui collega prof. Delgrosso. — Ecco in qual modo li descriveva in data del 13 agosto:

Osservazione del di 9.... » Alle 9h e qualche minuto si stacca dalla costellazione di Andromeda, come dal suo punto radiante, una bellissima stella, che per lo splendore manifestato e per la sua grandezza pareva piuttosto un *piccolo bolide*,

che una Stella cadente. -- La sua luce era bianco-giallastra. -- Esso fu visto percorrere la sua traiettoria da N.O all'E.S (*).

» Sino a mezzanotte furono osservate 24 stelle cadenti di varia grandezza. -- Dalla mezzanotte ad un' ora se ne videro 14. -- Dall' una alle due dopo mezzanotte fu di 23, ossia in questa ora successe il *maximum* dell'apparizione ».

Osservazione del dì 10. -- » Dalle 9h sera alle 12h 30 si sono osservate 19 stelle cadenti.

Osservazione del dì 11. -- » Dalle 9h sera alle 12h 30 si osservarono 51 stelle cadenti.

» I punti radianti (soggiugne) d'onde coteste stelle parevano spiccarsi per correre velocissime le loro traiettorie, furono le seguenti costellazioni: il Perseo, Cassiopea, l'Orsa minore, l'Orsa maggiore, l'Ariete, l'Auriga, la Lira, e il Cigno.

— Di questo fenomeno (lui promette) darà nel *Monte Rosa* (Gazzetta della Valsesia) una più ampia spiegazione, esponendo i risultati a cui circa il medesimo è pervenuta ai nostri tempi la scienza astronomica.

(*) Il cielo era limpidissimo e tranquillo. -- Verso le 11h e 30 surse dall'occidente qualche nube, che pareva volesse ingombrare tutto il piccolo nostro orizzonte; ma una fresca brezza di N in breve le ha dissipate.

Handwritten scribbles

10036

